

Использование дидактических игр на уроках русского языка в старших классах

Хайитматова Дилором Саксонбоевна

Андижанская районная н-б школа

Учитель русского языка

Аннотация: В статье рассматривается использование дидактических игр на уроках русского языка в старших классах. Авторы описывают принципы, цели и задачи использования игр в образовательном процессе и анализируют результаты их внедрения на уроках русского языка. В результате исследования установлено, что дидактические игры на уроках русского языка позволяют увеличить мотивацию учащихся к изучению языка, развивать коммуникативные навыки и активизировать учебный процесс.

Ключевые слова: дидактические игры, русский язык, старшие классы, мотивация, коммуникативные навыки.

Abstract: The article discusses the use of didactic games in Russian language lessons in high school. The authors describe the principles, goals and objectives of using games in the educational process and analyze the results of their implementation in Russian language lessons. The study found that didactic games in Russian lessons can increase the motivation of students to learn the language, develop communication skills and activate the learning process.

Keywords: didactic games, Russian language, high school, motivation,

communication skills.

Использование дидактических игр в образовательном процессе позволяет активизировать учебный процесс, развивать коммуникативные навыки и повышать мотивацию учащихся к изучению предмета. В данной статье мы рассмотрим опыт использования дидактических игр на уроках русского языка в старших классах и проанализируем их эффективность.

В рамках исследования были проведены уроки русского языка с использованием дидактических игр в двух школах. Обучающиеся были разделены на две группы: первая группа – ученики, у которых уроки проходили с использованием игр, вторая группа – ученики, у которых уроки проходили без использования игр. Для сравнения эффективности обоих подходов были проведены тесты на знание грамматики и лексики русского языка, а также опросы, направленные на выявление уровня мотивации учащихся.

Результаты

Использование дидактических игр на уроках русского языка в старших классах имеет значительный положительный эффект на учебный процесс и результаты обучения. Игры помогают создать привлекательную и увлекательную атмосферу, которая усиливает интерес учащихся к изучению языка и повышает их мотивацию к учебе. Кроме того, использование игр на уроках русского языка позволяет разнообразить формы и методы обучения, что также способствует эффективности учебного процесса.

В результате проведенных исследований было выявлено, что использование дидактических игр на уроках русского языка приводит к

повышению уровня знаний учащихся, улучшению их умений и навыков в области русского языка, а также к увеличению их самостоятельности и ответственности в учебном процессе. Игры могут использоваться как для обучения новому материалу, так и для повторения уже изученного.

Особенно эффективными оказались игры, направленные на развитие навыков письма и чтения, а также игры, использующие элементы конкуренции и сотрудничества. В целом, использование дидактических игр на уроках русского языка позволяет создать оптимальные условия для учебного процесса, способствует эффективности обучения и развитию личностных качеств учащихся.

Все игры, используемые в дидактических целях, делятся на два вида на основе содержания игровых действий:

- первый вид представлен игрой, в основе содержания которой лежит дидактический материал. Данный вид близок к традиционному обучению, отличием будет то, что действия с материалом облекаются в игровую форму. Обучаемые пишут, читают, решают задачи и пр., но все действия выполняют в игре;
- второй вид игр обладает преимущественно игровым характером, в отличие от представленного выше. Игровая деятельность является на уроке основной, дидактический материал вводится как элемент в игровую деятельность¹. В качестве примера можно привести игродраматизацию, в которую учитель может включить дидактический материал разных учебных

¹ Дик, Н.Ф. Развивающие игры на уроках и переменах в 1–2 классах: Необычные игровые приключения для младших школьников. Ростов н/Д.: «Феникс», 2008. 7с.

предметов (например, сведения из истории, географии, биологии, химии и других предметов)

Дидактические игры также классифицируются по виду деятельности учащихся. Н.Ф. Дик выделяет следующие подвиды:

- игры — путешествия;
- игры — минутки (мозговой штурм);
- игры — поручения (игры небольшой продолжительности, в их

основе лежат словесные поручения и действия с предметами)² [8, с. 15]

Использование дидактических игр на уроках русского языка в старших классах - это один из эффективных методов обучения, который позволяет учащимся более эффективно усваивать знания и навыки, а также повышает их мотивацию и интерес к предмету.

Вот некоторые преимущества использования дидактических игр на уроках русского языка в старших классах:

1. Учащиеся получают возможность учиться в интерактивной и дружественной атмосфере, что помогает снять напряжение и улучшить взаимодействие между учителем и учениками.
2. Игры позволяют более глубоко погрузиться в изучаемый язык и расширить словарный запас, ведь игры могут включать в себя различные лексические задания, задания на правописание и пунктуацию, а также задания на определение синонимов и антонимов.

² Пидкасистйж П.И. Технологижа игр в обучении и развитии, Учебное пособие. Моссow, 1996, 269 п. (ин Руссиан)

3. Дидактические игры могут также включать в себя грамматические упражнения, которые помогут учащимся более эффективно усвоить грамматические правила.
4. Использование игр может улучшить память учеников и увеличить их концентрацию, поскольку игры часто требуют быстрого принятия решений и высокую скорость реакции.
5. Игры на уроках русского языка также помогают развивать коммуникативные навыки и улучшают учебную мотивацию, поскольку учащиеся часто работают в парах или группах.

Однако, необходимо помнить, что игры не могут заменить весь учебный процесс, а лишь служат дополнением к учебному материалу. Также важно убедиться, что игры, которые вы используете, соответствуют возрасту и уровню подготовки ваших учеников.

Обсуждение Использование дидактических игр на уроках русского языка в старших классах имеет несколько преимуществ. Во-первых, игры помогают создать более привлекательную и увлекательную атмосферу, которая увеличивает мотивацию учащихся к учебе. Во-вторых, использование игр на уроках русского языка позволяет более эффективно использовать время, так как игры позволяют одновременно обучать и развлекать учащихся. В-третьих, игры позволяют разнообразить формы и методы обучения, что также способствует эффективности учебного процесса.

Резюме

Использование дидактических игр на уроках русского языка в старших классах является эффективным методом обучения, который позволяет

повысить мотивацию и интерес учащихся к изучению языка. Результаты исследований показывают, что использование игр на уроках русского языка приводит к повышению уровня знаний, улучшению умений и навыков учащихся, а также к развитию их личностных качеств.

Предложения

1. Игры должны быть адаптированы к возрасту и уровню подготовки учащихся, чтобы обеспечить эффективное обучение.
2. Необходимо использовать разнообразные игры для различных целей, таких как обучение новому материалу, повторение уже изученного, развитие навыков чтения и письма.
3. Важно учитывать индивидуальные потребности и интересы учащихся при выборе игр для уроков русского языка.
4. Игры должны быть интегрированы в учебный процесс, чтобы обеспечить сбалансированное сочетание обучения и развлечения.
5. Педагоги должны профессионально ориентироваться на использование игр на уроках русского языка и постоянно развивать свои навыки в этой области.
6. Для увеличения эффективности использования игр на уроках русского языка необходимо проводить исследования и оценивать результаты обучения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дейкина, А.Д., Янченко, В.Д. Тенденции в отечественной методике преподавания русского языка (период последней трети XX века) // Русский

язык в школе. 2011. № 6. С. 3–8.

2. Дейкина, А.Д. Воспитание национального самосознания при обучении родному языку // Методика преподавания русского языка: Сборник статей Алевтины Дмитриевны Дейкиной, опубликованных в журнале «Русский язык в школе» / сост. Т.А. Острикова. Абакан: Изд-во ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2007. 68 с.

3. Гринченко, И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. Учебнометодическое пособие. М.: «ЦГЛ», 2002. 80 с.

4. Пидкасистый, П.И. Технология игры в обучении и развитии: Учебное пособие / П.И. Пидкасистый, Ж.С. Хайдаров. М.: Рос. пед. агентство, 1996. 269 с.

5. Ермолаева, М.Г. Игра в образовательном процессе: Методическое пособие. СПб.: СПбГУПМ, 2003. 64 с.

6. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. М.: Народное образование, 2005. 560 с.

7. Дик, Н.Ф. Развивающие игры на уроках и переменках в 1–2 классах: Необычные игровые приключения для младших школьников. Ростов н/Д.: «Феникс», 2008. 315 с.

8. Дик, Н.Ф. Урок-игра: Ура! Ура! Игровые технологии обучения и воспитания в 3–4 классах / Н.Ф. Дик. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 315 с.

8. Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении и развитии, Учебное пособие. Moscow, 1996, 269 п. (ин Russian)